

Rahima Nuraliyeva

ChDPU, 2-kurs magistranti

E-mail:nuraliyeva_rahima22@gmail.com

Adham BOYMURODOV,

ChDPU, Informatika va axborot texnologiyalari kafedrası v.v.b. dosenti

E-mail:boymurodovadham09@gmail.com

v.v.b.dotsent A.J.Xurramov taqrizi asosida

Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt dasturlarini qo'llash

Annotatsiya

Ushbu maqola ta'lim sohasiga bag'ishlangan va o'quvchini sun'iy intellektning muhim jihatlaridan yaxshi xabardor qilishga harakat qiladi. Sun'iy intellekt (AI) hozir butun dunyoda juda mashhur atama hisoblanadi. Bu mashinalarni odamlar kabi fikrlash, harakat qilish yoki reaksiyaga o'rgatadigan rivojlanayotgan texnologiya. Shunday qilib, hamma SI nima ekanligini, SI qanday ishlashini va uning asosiy vositalari va ilovalarini aniq bilishi kerak. Ma'lumki, mashinalar inson harakatlariga taqlid qilish, odamlar kabi gapirish va o'zaro ta'sir qilish va tinimsiz ishlash uchun dasturlashtirilgan. Shu bilan birga, SI turlarini, mashinani o'rganish, chuqur o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) kabi asosiy pastki maydonlarni va uning turli sohalarda qo'llanilishini va shu paytgacha erishilgan yutuqlarni bilish muhimdir.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, AI, NLP, deep learning, machine learning, kompyuter, Chat GPT.

Применение программ искусственного интеллекта в образовательном процессе

Аннотация

В данной статье влияние сфере образования и пытается познакомить читателя с важными аспектами искусственного интеллекта. Искусственный интеллект (ИИ) сейчас очень популярен во всем мире. Это новая технология, которая учит машины думать, действовать и реагировать как люди. Поэтому всем должно быть ясно, что такое ИИ, как он работает, а также его основные инструменты и приложения. Известно, что машины запрограммированы так, чтобы имитировать действия человека, говорить и взаимодействовать, как люди, и работать без остановок. Однако важно знать типы ИИ, основные области, такие как машинное обучение, глубокое обучение и обработка естественного языка (НЛП), а также его применения в различных областях и достигнутый на данный момент прогресс.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, ИИ, НЛП, глубокое обучение, машинное обучение, компьютер, Chat GPT.

Application of artificial intelligence programs in the educational process

Annotation

In this article, focuses on the field of education and tries to introduce the reader to the important aspects of artificial intelligence. Artificial intelligence (AI) is now very popular all over the world. This is a new technology that teaches machines to think, act and react like humans. Therefore, everyone should be clear about what SI is, how it works, and its main tools and applications. Machines are known to be programmed to imitate human actions, speak and interact like humans, and work non-stop. However, it is important to know the types of AI, the main areas such as machine learning, deep learning and natural language processing (NLP), as well as its applications in various fields and the progress made so far.

Keywords: Artificial intelligence, AI, NLP, deep learning, machine learning, computer, Chat GPT.

Kirish

Sun'iy intellekt yoki AI-bu kompyuterlar va mashinalarga inson aql-zakovati va muammolarni hal qilish imkoniyatlarini simulyatsiya qilish imkonini beruvchi texnologiya hisoblanadi.

O'z-o'zidan yoki boshqa texnologiyalar bilan birgalikda (masalan, sensorlar, geolokatsiya, robototexnika) SI inson aql-zakovati yoki aralashuvini talab qiladigan vazifalarni bajarishi mumkin. Raqamli yordamchilar, GPS yo'riqnomasi, avtonom transport vositalari va generativ SI vositalari (Open SI Chat GPT kabi) kundalik yangiliklar va hayotimizda sun'iy intellektning bir nechta dasturlari mavjud.

Sohasi sifatida kompyuter fanlari sun'iy intellekt qamrab oladi (machine learning va deep learning). Ushbu fanlar mavjud ma'lumotlardan o'rganish va vaqt o'tishi bilan tobora aniqroq tasniflash yoki bashorat qilish mumkin bo'lgan inson miyasining qaror qabul qilish jarayonlaridan keyin modellashtirilgan sun'iy intellekt algoritmlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellekt ko'plab hayrat bilan kutib oldi, lekin hatto skeptiklar uchun ham Chatgptning chiqarilishi burilish nuqtasini ko'rsatgandek. Oxirgi marta generativ SI bu katta, yutuqlar kompyuterni ko'rishda edi, ammo endi oldinga siljish tabiiy tilni qayta ishlashda (NLP). Bugungi kunda generativ SI nafaqat inson tilini, balki boshqa ma'lumotlar turlarini, shu jumladan tasvirlar, videolar, dasturiy ta'minot kodlari va hatto molekulyar tuzilmalarni o'rganishi va sintez qilishi mumkin.

Asosiy qism

Sun'iy intellekt (AI)-bu kompyuter dasturiga o'z-o'zidan o'rganish, mulohaza yuritish va harakat qilish imkonini beruvchi texnologiya. Bu inson intellektini mashinadan mashinaga taqlid qilish bo'lib, ularni odamlar odatda qiladigan narsalarni qilishga majbur qiladi. Oddiy qilib aytganda, sun'iy intellekt qurilmaning inson aql-idrokiga o'xshash ishlash va odamlar bajaradigan vazifalarni bajarish qobiliyatini anglatadi.

Sun'iy intellekt-bu ta'lim tizimining turli jihatlarini o'zgartirishga qodir bo'lgan rivojlanayotgan texnologik soha. Bu odamlar uchun ta'limni osonlashtirish uchun ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanish demakdir.

Sun'iy intellekt texnologiyasi ta'lim amaliyotini sodda segmentlarga soddalashtiradi. Bu amaliyotlarni o'qituvchilar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun alohida segmentlarga ajratadi. O'qituvchi uchun bu o'quvchilarga avtomatik topshiriqlarni baholashga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilar o'zlarining topshiriqlarini o'qituvchining ishtirokisiz belgilaydilar va tuzatadilar.

O'quvchilarga kelsak, sun'iy intellekt ta'lim texnologiyasi oson o'rganish uchun mavzuni oddiyroq segmentlarga ajratadi. Shunday qilib, ta'lim sohasidagi sun'iy intellekt ta'lim sohasidagi har kimga ish yukini engillashtirish uchun yordam beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyasining umumiy shakllari allaqachon ma'lum bo'lganligi sababli, ko'proq sun'iy intellektdan foydalanish holatlari aniqlandi. Endi o'quvchilar, o'qituvchilar va maktablarning o'zlari foydalanishi mumkin bo'lgan yangi imkoniyatlar mavjud.

Bu aytilgan va bajarilgan holda, keling, ta'limda sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar bilan tanishaylik.

1. Shaxsiylashtirilgan o'quv tajribasi

O'rganish haqida gap ketganda, har bir o'quvchi bir xil o'rganish qobiliyatiga ega emas. Ba'zi o'quvchilar narsalarni tezroq tushunishadi, boshqalari esa tushunmaydilar. O'qituvchi sifatida bu juda qiyin bo'lishi mumkin, bu sizning o'quvchilaringizga ularga nimani o'rgatayotganingizni tushunishga harakat qiladi.

Shuning uchun sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanish juda foydali. U o'quvchilarning o'quv ma'lumotlarini oladi, tahlil qiladi va keyin yakuniy qaror bilan chiqadi. Yakuniy qaror har doim faqat o'sha o'quvchi uchun ishlaydigan shaxsiylashtirilgan o'quv strategiyasi bilan birga keladi.

O'quv strategiyalari har doim o'quvchilar ma'lumotlariga ko'ra samarali va aniq. O'qituvchi sifatida bu sizga o'quvchilaringizga ularga yetkazayotgan bilimlaringizni tushunishga yordam beradi.

2. Ta'lim strategiyasining natijalarini bashorat qilish.

Ta'lim kelganda, omillar ko'p muhim ahamiyatga ega va bu akademik ta'lim uslubi bor, o'quv muhitida xulq, va boshqa o'rtoq o'quvchilar bilan o'zaro ijtimoiy aloqada boladi. Buni qimmatli qiladigan narsa shundaki, sun'iy intellekt razvedkasi o'quvchilarning o'quv strategiyasiga muvofiq akademik ma'lumotlarni to'plashi mumkin. Bu o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlari, munosabati va ijtimoiy xulq-atvorini to'playdi.

Bu ma'lumotlarning barchasi endi mumkin bo'lgan natijani yaratish uchun ishlatiladi. Ushbu turdagi sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanadigan maktab har doim o'z o'quvchilarining akademik jihatdan sog'lom ekanligini bilib oladi, agar ulardan birortasi yomon o'rganish tufayli chiqib ketishi mumkin bo'lsa va akademik o'qitishni takomillashtirish uchun joy bo'lsa aniqlab beradi. Bu maktab sharoitida foydalanish uchun qimmatli texnologiya.

3. O'qituvchining kundalik vazifasini avtomatlashtirish

Har bir o'qituvchining har kuni bajaradigan bir yoki bir nechta ta'lim vazifalari bor. Sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda zerikarli vazifalar; sinovlarni baholash, topshiriqlarni baholash va hk.

Buning uchun, o'qituvchilar faqat sun'iy intellekt vositasi interfeysiga to'g'ri ma'lumotlarni kiritishlari kerak. Buning yordamida ushbu sun'iy intellekt vositalari ko'p tanlovli va haqiqiy yoki noto'g'ri mashqlarni tuzatishga yordam beradi. Sun'iy intellekt vositasiga to'g'ri javoblarni olish va ularni baholash imkoniyatini beradigan mashinani o'rganish kerak.

Shuningdek, insho, nutq yoki yozma matndagi grammatikani tuzatadigan tabiiy tilni qayta ishlash modeli mavjud. Umumiy ma'noda, bu sun'iy intellektdan foydalanish ishi asosan repetitorlik ishini bajarishni osonlashtirishdir.

4. Silliq Ma'muriy Ish Oqimi

Yangi chorak boshida maktablarda qilinadigan ishlar ko'p. Jumladan, ma'muriy ish; o'quvchi ilovalar ishlash, yangi o'quvchilar, ro'yxatdan o'tishingiz, maktab muassasalari ta'mirlash, yangi xodimlar rekruting, va boshqa ko'plab vazifalar.

Bu vazifalarning barchasi juda muhim bo'lishi mumkin. Ammo ushbu sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda, ushbu vazifalarning barchasi o'quvchilar, xodimlar va maktab kengashi ma'murlari uchun silliq ish oqimini yaratish orqali osonlikcha hal qilinishi mumkin.

5. Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun shaxsiy yordam

O'quvchilar orasida ba'zi boshqa o'quvchilar alohida ehtiyojlarga ega. Ushbu maxsus ehtiyojlar tufayli ular uchun oddiy o'quv uslubidan foydalanish samarali bo'lmasligi mumkin. Ta'lim sohasida sun'iy intellektdan foydalanishning bu holati ushbu turdagi o'quvchilarga auditoriya beradi.

Bu sun'iy intellekt texnologiyasi yordamida o'quvchilar o'z ehtiyojlarini sun'iy intellektga osongina berishlari mumkin va ularga tezkor yechim taqdim etiladi.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning ba'zi misollariga ko'zi ojiz o'quvchilar uchun matndan nutqqa sun'iy intellekt dasturiy ta'minotini, eshitmaydigan yoki aniq eshita olmaydigan o'quvchilar uchun nutqdan matnga dasturiy ta'minotni yaratish va boshqalar kiradi.

6. Ta'lim resurslarini rejalashtirish

Har bir ta'lim muassasasi resurslarni to'g'ri rejalashtirishni talab qiladi. Resurslarni to'g'ri rejalashtirish bilan maktab ish oqimi xatolarga duch kelmaydi.

Keyingi mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rish uchun kerakli miqdordagi o'quv materiallari, shuningdek yetkazib berishning eng yaxshi vaqti kabi vazifalar sun'iy intellekt uchun uni hisoblash uchun qoldirilishi mumkin. Ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishning ushbu holati to'g'ri va yetarli rejalashtirish haqida gap ketganda juda foydali bo'ladi.

7. Ta'lim o'quv dasturini loyihalash

Ta'lim muassasi uchun o'quv dasturini yaratish juda qiyin vazifadir. O'quvchilarning o'rganish kuchi, o'quv dasturidagi mavzular uchun mavjud materiallar, o'quvchilarga o'quv dasturidagi mavzularni tushunishlari uchun zarur bo'lgan vaqt va boshqalar kabi ko'plab omillarni hisobga olish kerak.

Bularning barchasi o'quv dasturiga nisbatan to'g'ri qarorlar qabul qilinishi uchun chuqur tahlil va fikrlashni talab qiladi.

AI o'quvchilardan akademik ma'lumotlarni to'plashi va ularni tahlil qilishi mumkinligi sababli, maktab taqvimini uchun o'quv dasturini yaratish sun'iy intellekt uchun oson ish bo'ladi.

8. O'qish paytida mavjud yordamchi

Sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishning bu holati boshqa to'p o'yinidir. Bu holda sun'iy intellekt texnologiyasi o'quvchilarga o'qiyotganda doimiy yordam beradi.

Ushbu sun'iy intellekt texnologiyasi tabiiy tilni qayta ishlash modellari va mashinani o'rganish algoritmlari bilan o'rnatilganligi sababli, ular har doim uning yordamiga 24/7 ishonishlari mumkin, bu sun'iy intellekt texnologiyasi vositalari qayta aloqa va qo'llab-quvvatlash uchun mavjud.

Ular bilan ishlash juda moslashuvchan. Ular murakkab mavzularni sodda segmentlarga ajratishlari mumkinligi ularni o'rganish uchun qiziqarli o'quv qo'llanmasiga aylantiradi. Yana bir qiziq narsa; bu sun'iy intellekt foydalanish ishi o'quvchilarni hukm qilmaydi. Shunday qilib, o'quvchilar xato qilish bosimini sezmasdan o'z tezligida o'rganishlari mumkin.

Xulosa

Ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyasi mavjudligi bilan, ma'ruza xonasida o'qituvchisi nima haqida gapirganini tushunmaydigan ko'plab talabalar sun'iy intellekt yordamidan foydalanishlari mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyasining ta'lim sohasidagi ta'siri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Ushbu texnologiyadan foydalanishning afzalliklarini ko'rib chiqsak, bu juda yaxshi. Ammo kamchiliklar ham yaxshi emas ekanligini inkor eta olmaymiz.

Shuning uchun uni ishlatishda eng yaxshisi, ehtiyot bo'lish kerak. Yana bir narsa shundaki, faqat ushbu dasturiy ta'minotni ishlab chiquvchilar va sun'iy intellekt texnologik mutaxassislari ushbu texnologiyaning ichki tomonini tushunishadi.

Sun'iy intellekt dasturiy ta'minoti haqida cheklangan ma'lumotlar bilan texnologik vositalar ta'lim sohasida foydalanish, aksariyat ota-onalar farzandlarining

undan foydalanishini xohlamaydilar. Ammo yuqorida aytib o'tilganidek, ushbu aqlli dasturiy ta'minotga yaqinlashganda ehtiyot bo'lish kerak.

Adabiyotlar

1. A.Yo'Ldashev. "Ta'limda suniy intellektning imkoniyatlari" Academic research in educational sciences, vol. 3, no. 11, 2022, pp. 726-729.
2. Z.O.Nurmatov. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlari//Zamonaviy dunyoda ijtimoi fanlar:nazriya va amaliy izlanishlar. Onlayn konfrensiya. 2022, 13-18 b.
3. <https://www.ibm.com>
4. <https://www.knowledgehut.com>
5. [techEmerget.com](https://www.techEmerget.com)